

OLOV O'CHIRISHDA ISHLATILADIGAN KIMYOVIY MODDALAR

Husniddin Toyirov Barno o'g'li
O'sarov Sunnat Uyg'onovich

Buxoro - muhandislik texnologiya instituti 700-24 TJA guruhi talabalari.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221639>

Sovuq fasllar kirib kelishi bilan binolarda yong'in xavfi ortadi. Yong'inga qarshi kurashning eng samarali vositasi o't o'chirgich hisoblanadi. Ularni ko'pincha ofislarda va mashinalarda uchratish mumkin. O't o'chirgichlar suvli, ko'pikli, kukunli, karbonat angidridli va aerezolli bo'ladi. Qaysi o't o'chirgich qanday turdagi yong'inni o'chira olishini o't o'chiruvchi moddasiga qarab aniqlash mumkin. Yong'in hodisalari hayot va mulkni sezilarli darajada yo'qotishi mumkin bo'lgan xavfli va tajovuzkor hodisalardir. Har yili dunyo bo'ylab millionlab yong'in hodisalari ro'y berayotgan bir paytda, har xil turdagi yong'inlarni samarali bartaraf etish uchun to'g'ri o't o'chirgichga ega bo'lish juda muhimdir.

Temir(III)oksid kristall modda bo'lib, temir(Fe^{3+}) va kislorod(O^{2-})atomlaridan tashkil topgan. Temir(III) oksidning ba'zi xususiyatlari: U odatda mustahkam va barqaror moddadir, shuning uchun temir va po'latni korroziyadan saqlashda, shuningdek ba'zi olov o'chirish tizimlarida qo'llaniladi. Qizil kukun(Fe_2O_3) ko'pincha rangi va tarkibidagi temir oksidi sababli «qizil temir oksidi» yoki «qizilrudalar» deb ham ataladi. Olovni o'chirish uchun ishlatiladigan "qizil kukun" yoki temir (III)-oksid (Fe_2O_3) narxi bozor sharoitiga qarab o'zgaradi, lekin, umuman olganda, olovni o'chirish uchun ishlatiladigan materiallar ko'pincha maxsus formulalar yoki kimyoviy aralashmalar shaklida bo'ladi. Agar siz olovni o'chirish uchun mo'ljallangan, masalan, kimyoviy o'choqlar, o't o'chirish kukunlari (xususan, temir oksidi va boshqa moddalar aralashmasi) narxini qidirsangiz, ularning narxi ko'pincha 10–20 AQSh dollari orasida bo'lishi mumkin, har kilogrammi uchun. Biroq, maxsus olov o'chirish kukunlari yoki kimyoviy materiallar narxi ishlab chiqaruvchi kompaniya, ishlab chiqarish miqdori va mahsulotning xususiyatlariga qarab farq qiladi. Ba'zi o't o'chirish kukunlari, masalan, 1 kilogramm uchun 10-15 dollar atrofida sotiladi. Eng yaxshi narxni va sifatni olish uchun maxsus o't o'chirish materiallari sotiladigan do'konlar yoki onlayn savdo platformalarini tekshirish tavsiya etiladi.

Olovni o'chirish uchun ishlatiladigan qizil kukun (odatda qum yoki soda kukuni bo'lishi mumkin) bilan birga quyidagi vositalarni qo'shib ishlatish mumkin:

1. Tuz – U issiqlikni yaxshi yutadi va alangani bo'g'ib qo'yadi.
2. Karbamid (ammiak) – Yonishni susaytiruvchi kimyoviy moddadir.
3. Karbonat angidrid (CO_2) – Maxsus balonlar yordamida ishlatiladi va alangaga kislorod yetib borishini to'xtatadi.
4. Nam sochiq yoki latta – Agar u yong'inni kichik joyda bo'lsa, bo'g'ib qo'yadi. Qattiq alangali yong'inlar uchun esa maxsus kimyoviy o't o'chirish kukunlari (masalan ammoniy fosfat yoki natriy bikarbonat) qo'llaniladi. Quruq kukunli yong'in o'chirgich ammoniy fosfat quruq kukunli yong'inga qarshi vosita bilan to'ldirilgan. Qo'shimchalar quritiladi, maydalanadi va aralashtiriladi, mayda qattiq kukunli tarkib hosil qiladi. Quruq kukunli yong'inga qarshi vositalarni ikki turga bo'lish mumkin: ABC va BC. Ishlash tartibi bo'yicha u ko'chma quruq kukunli yong'inga qarshi vositalar va arava tipidagi quruq kukunli yong'inga qarshi vositalarga bo'linadi. Quruq kukunli yong'inga qarshi vosita turiga ko'ra, uni oddiy quruq kukunli yong'inga qarshi va o'ta quruq kukunli yong'inga qarshi vositalarga bo'lish mumkin.

Yog 'idishi yonib ketganda, hech qachon suv ishlatmang. Suv issiq yog'ga to'g'ri kelganligi sababli u "fritöz" ni hosil qiladi, bu esa yog'li olov hamma joyda tarqalishiga olib keladi. Qutqarish usuli - kesilgan sovuq idishlarni tezda qozon tomonga yon tomonga to'kib tashlang va olov avtomatik ravishda o'chadi. Yana bir usul - yonayotgan yog 'idishini qoplash uchun yog' idishini qoplashi mumkin bo'lgan idish qopqog'ini yoki katta nam matoni ishlatib, shunda yonayotgan yog 'olovi havoga etib bormaydi va bo'g'ilib qoladi.

Maktab laboratoriyalarida ma'lum miqdordagi sulfat kislota, nitrat kislota, xlorid kislota, gidroksidi metal kaliy, natriy, lityum, alanganadigan alyuminiy kukuni, magniy kukuni va boshqalar saqlanadi. Ushbu narsalar suv ta'sirida reaksiyaga yoki yonishga moyil bo'lib, ularni hech qachon suv bilan o'chirish kerak emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мухаммадиева З. Б., Бердиева З. М. Пищевая безопасность CO₂-экстрактов из растительного сырья //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 4 (70). – С. 8-12.
2. Бердиева З. М., Жахонов Ж., Мирзаев А. АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОЛИФЕНОЛА //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 284-287.
3. Бердиева З. М. ЮҚОРИ ТАРКИБЛИ ТРАНС-РЕСВЕРАТРОЛ САҚЛАГАН ҚОРА ТУТ ТАБИЙ ХОМАШЁ СИФАТИДА //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 8-12.

4. Muhiddinova B. Z. Functions and forms of chemical experiment //European science review. – 2020. – №. 1-2. – С. 48-50
5. Мухамадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36
6. Бердиева З. М. Способы обучения учащихся решению химических задач //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 6 (60). – С. 4-8.
7. Бердиева З. М., Гафурова Г. А. Химические проблемы экологии в пищевой промышленности и пути их решения //Молодой ученый. – 2015. – №. 9. – С. 453-455.
8. Muhiddinova B. Z., Kaxramonova G. G., Behruz A. IMPREGNATION OF POLYMERS WITH LOW MOLECULAR WEIGHTS IN THE PRESENCE OF SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE //E Conference Zone. – 2022. – С. 241-244.
9. Бердиева З. М., Касимова Ш. А. Влияние глицирризиновой кислоты, глабридина и ресвератрола на репликацию sars-коронавируса //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 7-1 (85). – С. 52-54.
10. Атоев Э. Х., Бердиева З. М. Изучение устойчивости комплексных соединений металлов с некоторыми фосфорорганическими лигандами //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 10-2 (88). – С. 6-8.
11. Бердиева З. М., Мирзаева Ш. У. Экстракция масла цветков джиды сверхкритической углекислотой //Интеграция современных научных исследований в развитие общества. – 2016. – С. 181-183.
12. Бердиева З. М., Ниязов Л. Н. Use of information and communication technologies in teaching the subject of chemistry in higher education institutions //Ученый XXI века. – 2016. – №. 5-2 (18). – С. 26-29.
13. Мухамадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36.
14. Бердиева З. М., Ниязов Л. Н. Use of information and communication technologies in teaching the subject of chemistry in higher education institutions //Ученый XXI века. – 2016. – №. 5-2 (18). – С. 26-29.